

Explicación y comprensión en historiografía: límites del modelo nomológico-deductivo de Hempel

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo examina el modelo nomológico-deductivo propuesto por Carl Hempel como intento de dotar a la historiografía de un estatuto científico equiparable al de las ciencias naturales. Tras reconstruir sus supuestos fundamentales, se argumenta que dicho modelo resulta insuficiente para dar cuenta de la singularidad de los acontecimientos históricos y del carácter intencional de la acción humana. Esta insuficiencia conduce a un desplazamiento hacia categorías como comprensión y narración, que permiten articular el sentido del pasado sin recurrir a leyes universales. Finalmente, se conecta esta transformación con la crisis de las filosofías sustantivas de la historia y el giro epistemológico contemporáneo.

Palabras clave: filosofía de la historia, Hempel, explicación, comprensión, narración.

Contenido

1.	Planteamiento del problema y tesis	4
2.	El modelo nomológico-deductivo y su pretensión epistemológica.....	4
2.1	El problema del conocimiento histórico	4
2.2	Límites del modelo científico en la historiografía	5
2.3	El giro hacia la comprensión y la narración	6
3.	Problema del relativismo y defensa de la racionalidad histórica.....	7
3.1	La amenaza del subjetivismo.....	7
3.2	Criterios de validez en el conocimiento histórico.....	7
4.	De la crítica al modelo científico a la crisis de las filosofías de la historia	8
5.	Conclusiones: alcance y límites del enfoque.....	8

1. Planteamiento del problema y tesis

El modelo propuesto por Hempel, llamado nomológico – deductivo, busca garantizar el conocimiento histórico. Para ello, trata la historia como una ciencia natural más, regida por leyes generales. Esto, según Hempel, dotaría a la historia de un fundamento científico sólido. El problema es que esta forma de proceder margina elementos fundamentales en la historia, como el sentido de las acciones que realizan los sujetos en la historia e incluso el carácter narrativo de esta. En otras palabras, reduce el conocimiento histórico a un método estrecho.

2. El modelo nomológico-deductivo y su pretensión epistemológica

2.1 El problema del conocimiento histórico

La génesis del problema en la disciplina histórica radica en el tipo y la validez de conocimiento que esta ofrece. Es decir, el problema es de carácter epistemológico. Hay dos posibilidades: entender que la historia sí produce conocimiento estrictamente hablando como el resto de las ciencias, o bien, la historia solo se limita a una descripción de los hechos históricos, dejando fuera el sentido de estos con la consecuente explicación de sucesos acaecidos. Es decir, no tiene la capacidad de responder al por qué y al cómo de la historia.

En esta disyuntiva, Hempel se posiciona claramente a favor de que la historia sí puede ofrecernos un conocimiento riguroso. Para ello propone el método nomológico – deductivo, que se basa en la aplicación de leyes generales a la historia. Esto quiere decir que la historia se explicaría bajo un orden lógico y causal universal. De esta forma, la historia, no solo adquiere un valor epistemológico, sino un sentido general de los hechos. Es decir, un suceso x, ocurre en un determinado momento epocal porque se dan una serie de condiciones que lo posibilitan y causan. A su vez, ese suceso es posibilitador y generador del siguiente escenario histórico. De esta forma, Hempel intenta salvar a la historia de caer en una mera narratividad subjetiva de sucesos inconexos y sin sentido.

De modo que, siempre que se den unas circunstancias concretas bajo las mismas condiciones, podemos esperar el mismo resultado. Con esto se consigue un conocimiento objetivo de la historia y no solo interpretativo. Es cierto que interpretamos, pero lo que interpretamos son las leyes históricas aplicables a un momento y hecho histórico y no tanto lo acontecido. De esta forma se elimina de raíz el relativismo y escepticismo histórico.

2.2 Límites del modelo científico en la historiografía

Todo esto sería algo ideal si consideramos la historia como una disciplina más de conocimiento. El problema es que el objeto de estudio de la historia no es equivalente al objeto de las ciencias puras como la física. Cuando nos referimos a hechos históricos, vemos que conceptos generales, como podrían ser, por ejemplo, el modo de gobierno de un lugar determinado, no es posible extrapolarlo de forma idéntica al mismo modo de gobierno en otro lugar. Incluso, aunque sea en el mismo momento histórico. Es decir, una democracia, por ejemplo, se hace a imagen y semejanza del lugar donde se constituye. De este modo, un gobierno democrático no genera, ni posibilita los mismos hechos históricos. Pero esto es solo si hablamos de hechos generales. Si nos fijamos en los protagonistas de ese suceso, la cosa se complica más, puesto que cada persona presenta unas peculiaridades decisivas; unas motivaciones, un carácter, objetivos, etc. Todo esto debe intentar abarcarlo el conocimiento histórico riguroso.

Con lo dicho, ya podemos notar varias limitaciones respecto al método propuesto por Hempel. Primeramente, vemos que unas mismas condiciones — remitiéndonos al ejemplo anterior— un estado democrático, no produce los mismos sucesos históricos. Aquí falla la lógica generalista y universal de las ciencias puras. Asimismo, la conducta humana es casi imprevisible, de modo que resulta muy complicado dotar el conocimiento histórico con un valor explicativo y predictivo del grado que disponen las ciencias naturales. Los motivos de dos protagonistas históricos pueden ser muy diferentes y, sin embargo, llevar a cabo la misma acción. De modo que tampoco hay un nexo causal claro ni patrón repetitivo como en las leyes o teorías científicas al uso.

Esto plantea la cuestión de que los hechos históricos, aunque repetidos en algunos casos, las razones no son las mismas. Siempre hay razones que facilitan la comprensión histórica, pero estas no son siempre las mismas. Lo mismo sucede con razones idénticas que desembocan en consecuencias diferentes. Esto es así porque los receptores históricos secundarios pueden responder de forma diferente. Lo bueno de esto es que nos facilita, no solo la descripción histórica, sino la explicación y conocimiento más allá de reglas lógicas fijas. Al hallarse Hempel en semejante tesitura, opta por flexibilizar su propuesta. Algo puede ser probable en mayor o menor medida, pero no necesario. Podemos generalizar, pero esto no implica necesidad. El punto es que esto atenta contra su propia propuesta.

2.3 El giro hacia la comprensión y la narración

Debido a la problemática que presenta un método como el de Hempel, desde la filosofía de la historia se produce un cambio que hace ver el conocimiento histórico en categorías diferentes: *comprensión y narración*. No se pretende entender la historia de forma generalista, pero tampoco relativista, sino a través de la narración. Ahora bien, esto no quiere decir que la historia sea meramente la descripción de hechos o el relato de historias. Lo que se hace en historia es narrar buscando la relación lógica de los hechos que hace que estos tengan un sentido, un significado inteligible. Esto provoca que comprendamos las circunstancias, los motivos, objetivos, etc. sin generalizar ni establecer leyes universales o causales, sino entender por qué y cómo sucedió algo en un momento determinado.

Es decir, la historia no es una sucesión de hechos inconexos, pero tampoco algo orientado por unas leyes estancas. La historia se explica por sí misma, pero es preciso que el historiador vea la relación entre acontecimientos e interprete las personalidades históricas en su contexto concreto. No se trata de reunir una amalgama de relatos, sino de ponerlos en el orden correcto para, desde la visión del conjunto, entender los pormenores. Esto es narrar en historia, investigar, interpretar, comprender y unificar. En este sentido, el lenguaje es visto como algo fundamental en la historia. Vemos la historia a través de unas gafas concretas y estas gafas son nuestro lenguaje. De modo que, en cierta manera, aunque el hecho histórico sea el mismo, el lenguaje condiciona la forma en que lo vemos.

3. Problema del relativismo y defensa de la racionalidad histórica

3.1 La amenaza del subjetivismo

Pienso que la objeción a esto se infiere claramente. Si a la disciplina histórica no podemos aplicar un mínimo de leyes para cualquier proceso histórico que nos permita comprenderlo, la propia historia puede devenir en una mera narración de carácter interpretativo y subjetivo. Es decir, lo que sabemos y conocemos de la historia es la interpretación y posterior narración que ha hecho un historiador. En consecuencia, tal conocimiento variará de un historiador a otro.

3.2 Criterios de validez en el conocimiento histórico

Si bien la historia no debe basarse en leyes universales por lo que hemos dicho ya, esto no implica una reclusión de la historia al capricho y subjetividad del narrador. El conocimiento histórico tiene otros criterios que, aunque sean más flexibles, sí nos permiten cierta rigurosidad y objetividad en el conocimiento histórico. Por ejemplo, la historia contada debe ser verosímil. Esto es, debe guardar una lógica interna que no derive en una interpretación arbitraria. Asimismo, la narración se fundamenta en datos objetivos, ya sean testimonios, registros históricos, restos arqueológicos, datos estadísticos, etc.

Además, el hecho de hacer valer la narración, la comprensión y el lenguaje, no implica una ausencia absoluta de generalidades o supuestos «universales». De hecho, se siguen aplicando, pero de forma más laxa, ya que se comprende que no estamos ante un objeto de estudio de exactitud matemática. Será probable, en mayor o menor medida, que algo suceda bajo unas mismas circunstancias, pero no se podrá asegurar taxativamente.

4. De la crítica al modelo científico a la crisis de las filosofías de la historia

El cambio de paradigma epistemológico y argumentativo en la historia, es algo que queda ilustrado en la crítica realizada a la concepción de la historia con carácter totalizante. Sistemas filosóficos con pretensiones de universalidad como el hegeliano, pretendían encontrar un sentido a la historia universales que unificara cada etapa histórica y, a su vez, justificará los hechos acontecidos en cada época. Es decir, se veía a la historia como un ente vivo con un telos propio. Esto redundaba en una suerte de determinismo histórico que hallaba el sentido en cualquier singularidad histórica. El punto es que esto fue criticado por partir de una especulación abstracta, formal y lógica que insertaba en la concreción y particularidad histórica un sentido y narratividad que no le correspondía.

Esta crisis de la concepción totalizadora de la historia termina por reformular nuestra manera de entenderla. No se trata de pensar la historia en términos absolutos, unificadores de un sentido único y totalizante, sino de ver la historia por medio del análisis crítico de los hechos, pero también del método empleado para conocer esos hechos y sus significado. La debacle del modelo nomológico – deductivo de Hempel, gravita en paralelo con aquella concepción totalizante y teleológica de la historia como ente vivo. Si los grandes relatos ya no dotaban de sentido la historia, la aplicación de un método generalista de carácter científico, tampoco era efectiva para comprender el devenir histórico.

5. Conclusiones: alcance y límites del enfoque

Es de justicia reconocer la propuesta de Hempel como algo de un valor sobresaliente en la historia del pensamiento. El esfuerzo que esto supuso, ayudó a que la historia fuera reconocida como una disciplina seria de conocimiento. Ahora bien, también es cierto que su método sesgó una realidad epistémica y argumentativa tan compleja como los hechos históricos al momento de objetivarlos. También es cierto que, concepciones tan estrechas como las de Hempel, nos permiten avanzar hacia el análisis de disciplinas que no son susceptibles de ser reducidas al conocimiento de las ciencias naturales.

De aquí se desprende el avance al considerar el conocimiento o labor del historiador, con elementos fundantes como la narración, interpretación y explicación de los hechos. Lo que se sostiene con esto es la rigurosidad del conocimiento, pero también el esfuerzo por articular lógicamente y argumentalmente el relato histórico. Esto coloca a la historia como disciplina respetable. El problema es que esto no acaba con el riesgo de caer en un relativismo, en sesgos cognitivos y epistémicos, ni tampoco en un dogmatismo científicista que es imposible en la historia.

Aquí es exactamente donde estamos en la filosofía de la historia. En señalar el descrédito de los grandes relatos unificadores de sentido y justificadores de los hechos, pero también en mostrar la insuficiencia de un método científico excesivamente restrictivo y generalista. La tensión aparece cuando, la crítica a esto deviene en detrimento de la propia disciplina histórica. Es tarea de la filosofía de la historia, intentar reducir esta tensión y hacer valer el conocimiento histórico como algo factible.